

O'ZBEK TILIDA YURIDIK TERMINLAR TARAQQIYOTI

Xudoyberdiyeva Go'zal Akmal qizi

Chirchiq davlat pedagogika universiteti

O'zbek tili va adabiyoti yo'nalishi 2-bosqich talabasi

guzalxudoyberdiyeva1@gmail.com

Ilmiy rahbar: f.f.f.d. (PhD) dots. Mo'ydinov Qodirjon Abdurasulovich

ANNOTATSIYA. Ushbu maqolada o'zbek tilida huquqiy atamalarning shakllanish va rivojlanish bosqichlari tahlil qilinadi. Qadimgi turkiy manbalarda sodir bo'lgan jarayonlar, islom davri, xonliklar, rus va sho'rolar, mustaqillikdan keyingi davrlar yoritilgan. Shuningdek, zamonaviy huquqiy terminologiya muammolari va ularni hal etish yo'llari ko'rsatilgan. Tadqiqot natijalari huquqiy atamalarni standartlashtirish, xalqaro atamalar bilan uyg'unlashtirish, elektron huquqiy resurslardan foydalanish zarurligini ta'kidladi.

Kalit so'zlar: o'zbek tili, yuridik terminologiya, yuridik lug'at, standartlashtirish, xalqaro huquq.

АННОТАЦИЯ. В статье анализируются этапы становления и развития юридической терминологии в узбекском языке. Рассматриваются процессы, происходившие в древнетюркских источниках, в исламский период, в эпоху ханств, в российское и советское время, а также в период после обретения независимости. Также обозначены проблемы современной юридической терминологии и пути их решения. Результаты исследования подчёркивают необходимость стандартизации юридической терминологии, гармонизации с международными терминами и использования в электронных правовых ресурсах.

Ключевые слова: узбекский язык, юридическая терминология, юридический словарь, стандартизация, международное право

ABSTRACT. This article analyzes the stages of formation and development of legal terms in the Uzbek language. The processes that occurred in ancient Turkic sources, the Islamic period, the khanates, the Russian and Soviet periods, and the post-independence period are covered. The problems of modern legal terminology and ways to solve them are also indicated. The results of the study emphasize the need for standardization of legal terms, harmonization with international terms, and use in electronic legal resources.

Keywords: Uzbek language, legal terminology, legal dictionary, standardization, international law.

Til va huquq bir-biridan ajralmas tushunchalardir. Til jamiyatning huquqiy ongini ifodalash, huquqiy munosabatlarni tartibga solish va qonun hujjatlarini tushunarli yetkazishda asosiy vosita bo'lib xizmat qiladi. Yuridik terminlar esa tilning maxsus qatlamini tashkil etib, huquqshunoslik nazariyasi hamda amaliyotida markaziy o'rin egallaydi. O'zbek tilida yuridik terminologiyaning shakllanishi ko'p bosqichli tarixiy jarayon bo'lib, turli davrlarda turli omillar ta'sirida rivojlangan.

O'zbek tilida yuridik terminlarning rivojlanishi tilshunoslik va huquqshunoslikning kesishgan nuqtasida o'rganiladigan dolzarb masalalardan biridir. Chunki huquqiy atamalar nafaqat qonun hujjatlarining aniq va tushunarli bo'lishini ta'minlaydi, balki huquqiy ong va madaniyatni shakllantirishda ham muhim vosita bo'lib xizmat qiladi. Shu sababli yuridik terminlarning tarixiy ildizlari, taraqqiyot bosqichlari va zamonaviy rivojlanish tendensiyalarini tahlil qilish ilmiy va amaliy jihatdan katta ahamiyatga ega. O'zbek tilida huquqiy tushunchalar qadimiy turkiy yozma manbalardan boshlangan. "Törü" (qonun), "yarlig'" (farmon), "bek" kabi so'zlar davlat boshqaruvi va tartibotga oid dastlabki atamalar sifatida qo'llangan. Keyinchalik islom dini kirib kelishi bilan arab va fors-tojik tillaridan "shariat", "qonun", "huquq", "majlis", "qozilar" kabi ko'plab huquqiy terminlar o'zbek tiliga kirib, keng ishlatila boshladi. O'rta asr va xonliklar davri. Temuriylar va keyingi xonliklar davrida davlat boshqaruvi, soliqlar va sud amaliyoti bilan bog'liq yangi terminlar shakllandi. "Qozikalon", "mirshab", "yasovul", "sadr" kabi atamalar o'sha davr huquqiy tizimining xususiyatlarini ifodalagan. Bu davr atamalari xalqning boshqaruv amaliyotiga singib ketib, keyingi bosqichlarda ham qo'llanib keldi. Rus va sovet davri. XIX asrdan boshlab rus tilining ta'siri ostida yuridik terminlar boyidi. "Konstitutsiya", "kodeks", "prokuror", "advokat", "protokol" kabi terminlar o'zbek tilida faol qo'llanila boshlandi. Shu bilan birga, ayrim atamalar to'g'ridan-to'g'ri o'zlashtirildi, ayrimlari esa fonetik va grammatik jihatdan moslashtirildi. Bu davrda huquqiy adabiyotlarning o'zbek tiliga tarjima qilinishi terminologiyani tartibga solishga xizmat qildi. Mustaqillik davri. Mustaqillik yillarida o'zbek yuridik terminologiyasi yangi bosqichga ko'tarildi. Milliy qonunchilik tizimi va davlat boshqaruvi institutlari shakllangani tufayli yangi terminlar paydo bo'ldi. "Oliy Majlis", "Senat", "Qonunchilik palatasi", "fuqarolik jamiyati", "inson huquqlari" kabi atamalar milliy huquqiy tizimning yangilanishini ifodaladi. Shu bilan birga, xalqaro huquqiy terminlar ham milliy huquqiy tilga moslashtirildi. Zamonaviy masalalar. Bugungi

kunda yuridik terminologiyaning asosiy muammolari sifatida quyidagilarni keltirish mumkin: bir xil tushunchaga nisbatan turlicha atamalarning ishlatilishi; xalqaro terminlarni tarjima qilishda aniqlik yetishmasligi; huquqiy lug'atlarning to'liq shakllanmaganligi; elektron huquqiy resurslarda yagona terminologik bazaning yo'qligi.

Demak, o'zbek yuridik terminologiyasi ko'p asrlik tarixiy jarayonlar mahsuli bo'lib, bugungi kunda milliy va xalqaro huquqiy atamalar uyg'unligida rivojlanmoqda. Terminlarni ilmiy asosda standartlashtirish, zamonaviy texnologiyalar yordamida elektron bazalar yaratish va huquqiy ta'limda maxsus kurslarni joriy etish orqali o'zbek huquqiy terminologiyasining yanada mukammallashuviga erishish mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR.

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. – Toshkent: O'zbekiston, 2022.
2. O'zbekiston Respublikasining “Davlat tili haqida”gi Qonuni. – Toshkent, 1995.
3. Karimov I.A. Yuksak ma'naviyat – yengilmas kuch. – Toshkent: Ma'naviyat, 2008.
4. Mahmud Koshg'ariy. Devonu lug'otit turk. – Toshkent: Fan, 1960.
5. Yusuf Xos Hojib. Qutadg'u bilig. – Toshkent: Fan, 1971.
6. Xudoyberdiyev H. O'zbek terminologiyasi masalalari. – Toshkent: Fan, 1982.
7. G'ulomov A., Jo'rayev N. O'zbek terminshunosligi asoslari. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2008.
8. Rasulov A., Qo'chqorov A. Huquqiy terminologiya va uning shakllanishi. – Toshkent: TDYUI nashriyoti, 2015.
9. Jo'rayev N. O'zbek tilida terminologiyaning rivojlanish bosqichlari. – Toshkent: Universitet, 2019.